

A LUDICIDADE E SUA IMPORTÂNCIA NOS PROCESSOS DE INCLUSÃO DURANTE A ALFABETIZAÇÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.7148455

Ana Cleia de Oliveira Carvalho

Licenciada em Pedagogia – Anhanguera - UNIDERP,

carvalhooliveiraanacleia@gmail.com

Ana Lúcia Schwartz Lourenço

Licenciada em Pedagogia – UFMS, Schwartz.ana@hotmail.com

Andréia Souza dos Santos Brandão

Licenciada em Pedagogia – Anhanguera - UNIDERP,

andriadelbrandao2015@gmail.com

Andréia de Lima Ten Caten

Licenciada em Pedagogia – Anhanguera - UNIDERP,

andreialimaantunes@outlook.com

Rosângela Aparecida Gonçalves

Licenciada em Pedagogia- UNIJALES, rosangela.bot21@gmail.com

Rogéria Finamor Mangueira

Licenciatura em Pedagogia - UNIP e Artes FAVENI, nenen.ro@hotmail.com

Vanderléia Rodrigues de Souza

Licenciada em pedagogia - Anhanguera – UNIDERP,

leiamorenasouza@hotmail.com.

RESUMO

Este artigo discute as questões referentes à importância da ludicidade no processo de inclusão durante a alfabetização. Tendo como objetivo analisar se existe a

importância da ludicidade no processo de inclusão de alunos com necessidades especiais no processo de alfabetização, e verificar se o brincar auxilia este processo, e produz a aprendizagem. Para tal fim, foi realizada pesquisa bibliográfica através de análise de artigos e livros relacionados ao tema que serviram como apoio para elaboração, estruturação e conclusão da pesquisa. Ao final da pesquisa pode-se concluir que as atividades lúdicas favorecem a imaginação colabora para o desenvolvimento da linguagem e pensamento no processo de alfabetização, contribui na concentração, para desenvolvimento de habilidades e competências para o aprendizado ademais, se voltam ao prazer de aprender.

Palavras-chave: Inclusão, ludicidade, Alfabetização.

ABSTRACT

This article discusses issues related to the importance of playfulness in the process of inclusion during literacy. Aiming to analyze if there is the importance of playfulness in the process of including students with special needs in the literacy process, and to verify if playing helps this process, and produces learning. To this end, a bibliographic research was carried out through the analysis of articles and books related to the theme that served as support for the elaboration, structuring and conclusion of the research. At the end of the research, it can be concluded that playful activities favor imagination, collaborate for the development of language and thought in the literacy process, contribute to concentration, to develop skills and competences for learning, in addition, they turn to the pleasure of learning.

Keywords: Inclusion, playfulness, Literacy.

INTRODUÇÃO

Consideramos que a inclusão, por si só, não é mais suficiente pois as pessoas seguem sendo padecentes de discriminação e estigma, por serem vistas como diferentes. Apesar de haver copiosos trabalhos relativos ao tema há sempre algo novo para se discutir, pois cada realidade abre um leque de novos desafios.

Quando falamos de inclusão no ambiente escolar refletimos para além do quesito de educação para todos, desse modo, falamos da garantia de direitos básicos a cidadãos que de alguma forma teve seus direitos negados pela sociedade, portanto, a educação é a porta de acesso a direitos básicos tais como saúde, educação, emprego, renda, lazer, cultura, entre outros proporcionando a valorização da diversidade humana e conduzindo a diversas transformações no contexto social.

Neste sentido tornou-se persuasiva a ideia de realizar um estudo bibliográfico com relação importância da ludicidade no processo de inclusão no ciclo de

alfabetização, levando em conta que existem questões que interferem no processo de aquisição da leitura e escrita pelas crianças.

A pesquisa é de caráter bibliográfico e se debruçará na investigação da importância do lúdico no processo de inclusão de alunos com necessidades especiais no ciclo alfabetização para que, através da análise de livros, artigos e outras pesquisas que abordassem o tema, para elaborar conclusões acerca do assunto. Ao brincar as crianças criam vínculos afetivos com seus pares de brincadeira, auxiliando assim, no processo integração e inclusão.

Sabemos que a educação especial faz parte de "um todo" e para ter o seu valor reconhecido é essencial para esses alunos especiais, tenham seu crescimento e desempenho educacional de qualidade, ciente de que a Constituição Federal estabelece o direito das pessoas com necessidades especiais receberem educação, preferencialmente, na rede regular de ensino (inciso III do art. 208 da CF), visando a plena integração dessas pessoas em todas as áreas da sociedade e o direito à educação, comum a todas as pessoas, através de uma educação inclusiva, em escola de ensino regular, como forma de assegurar o mais plenamente possível o direito de integração na sociedade.

Pensar a educação no contexto atual é refletir sobre os processos de inserção dos diversos grupos sociais nas instituições formativas e os impactos desta formação na construção de suas identidades.

As políticas de inclusão social são fruto de lutas oriundas de movimentos sociais, com o olhar voltado para os excluídos e priorizados em suas necessidades, buscando promover a cidadania como direito essencial a vida.

Vale ressaltar que a DCNs – Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica em seu artigo 24 (vinte e quatro) menciona que a alfabetização deve ocorrer ao longo dos três primeiros anos do ensino fundamental, por este intuito deu-se isso a construção do Pacto Nacional para Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), um programa integrado cujo objetivo é a alfabetização em língua portuguesa e matemática, até o 3º ano do ensino fundamental, de todas as crianças das escolas municipais e estaduais, urbanas e rurais, brasileiras, no mesmo sentido temos ainda o PNE Plano Nacional de Educação na meta alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental.

Entretanto a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento mais recente define que a alfabetização das crianças deverá ocorrer até o segundo ano

do ensino fundamental, com o objetivo de garantir o direito fundamental de aprender a ler e escrever.

BREVE HISTÓRICO DA INCLUSÃO

O termo "inclusão" das pessoas com deficiências tem sido usado predominantemente para se referir a integração dos alunos com deficiência nas instituições de ensino regular.

Para analisar este contexto histórico é preciso discutir a definição da terminologia inclusão do aluno no ensino regular, questão essa que vai muito além das expectativas atuais, pois diversas lutas de grupos sociais promoveram alguns avanços, mais que ainda são poucos e de certa forma nem todos estão preparados para trabalhar com este público, uma publicação relevante na área de educação inclusiva é o Index para a Inclusão (CSEI, 2000) que descreve:

Inclusão ou educação inclusiva não é um outro nome para a educação dos alunos com necessidades especiais. Inclusão envolve uma abordagem diferente para identificar e resolver dificuldades que emergem na escola (.) [a inclusão educacional] implica em um processo que aumente a participação de estudantes [nas atividades e vida escolar] e reduza sua exclusão da cultura, do currículo e das comunidades das escolas locais (CSEI, 2000, p. 04).

Importante ressaltar que diante um mundo capitalista e individualista, a sociedade atualmente acaba adotando formas de perfis e como afirma Bezerra (2014, p.11), criam padrões de como se vestir, de ver o mundo e de convivência com o meio social, em que os que se enquadram neste perfil têm seus direitos respeitados os demais acabam sofrendo com a discriminação.

Ao recorrer da história da humanidade percebemos que esse pensamento de exclusão diferente esteve presente em todas as sociedades, pois ao longo do tempo produziram uma visão padronizada e classificaram as pessoas de acordo com estereótipos pré-estabelecidos, elegendo padrões de normalidade e esquecendo-se de que a sociedade é formada e construída na diversidade (BEZERRA, 2014, p.11).

Portanto, alguns grupos sociais e diversos profissionais da área da educação inclusiva viram a necessidade de lutar contra estas barreiras que ainda perpetuam até os dias atuais. De acordo com Romero e Souza (2008, p.02) "se hoje as escolas sentem-se surpreendidas por ele, é porque não perceberam e nem acompanharam as mudanças sociais que o geraram", e que de fato mesmo lentamente vem

pressionando as instituições a se adequar à nova realidade de ensino dentre tantas diferenças e diversidades sociais.

Outro marco importante que vale ressaltar, de acordo com Romero e Souza (2008, p. 02), foi a Declaração de Salamanca, pois através desse documento é que legalmente a inclusão foi incorporada no nosso país:

A Declaração de Salamanca (1994), marco da incorporação legal da inclusão no nosso país, não foi uma criação de políticos e sim fruto da movimentação de um grupo de pessoas que entendiam a necessidade de se ampliar a discussão sobre o tratamento destinado aos deficientes a várias instâncias sociais, com o objetivo de se repensar as práticas sociais excludentes. (ROMERO e SOUZA, 2008 p. 02).

Vale destacar que foi através destas lutas de grupos sociais que a Constituição Federal de 1988 e também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação-LDB, nº 9.394 de 1996, assegurou o direito da pessoa com deficiência o acesso ao ensino regular, assim com a Lei Federal nº 7853/89 que dispõe sobre o apoio aos deficientes e sua integração social, definindo o preconceito como crime (BEZERRA, 2014, p. 13).

Furlan (2014, p.12) menciona também a Legislação Federal, como a LDB 9394/96, os decretos de lei 11.494/2007, 6949/2009 e 7611/2011 e a Constituição Federal nos seus artigos 50 a 68.

A Constituição nos artigos 58 a 60, a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 ampara que se de o direito de estudos em instituições de ensino normais a crianças com deficiência. Surgiram também os decretos de lei 11.494/2007, 6949/2009 e 7611/2011 que garantem definitivamente os direitos das Pessoas com Deficiência a Educação em escolas normais, daí o surgimento da Sala de Recursos Multifuncional (FURLAN, 2014, p.12).

Compreende-se que:

(...) a inclusão é uma inovação, cujo sentido tem sido muito distorcido e um movimento muito polemizado pelos mais diferentes segmentos educacionais sociais. No entanto, inserir alunos com déficits de toda ordem, permanentes ou temporários, - mais graves ou menos severos no ensino regular nada mais é do que o direito de todos á educação (MANTOAN, p. 35).

De certa forma a inclusão ainda para muitos é algo novo e desconhecido, principalmente nas instituições públicas, muitos profissionais recebem o aluno e se deparam com muitas barreiras para trabalhar com esse aluno. A escola ainda não está totalmente preparada, com suporte, apoio e capacitação de seus profissionais

para incluir estas pessoas, e isto pode gerar que ao invés de termos a inserção destas pessoas temos a uma exclusão.

O atendimento das pessoas com necessidades especiais inicialmente, como menciona Romero e Souza (2008, p.04), era voltado ao assistencialismo e diante de suas particularidades surgiram algumas instituições privadas que faziam este atendimento, mas muitas delas eram ligadas as questões religiosas e voltadas para o atendimento das camadas mais baixas, sendo assim caracterizadas como “filantrópico-assistencial”. Ainda de acordo com o autor todo este rol era para que a deficiência permanecesse oculta e distante dos direitos de cidadania, professando assim “uma educação diferente daquela desenvolvida nos centros de excelência, equipados de tecnologia e recursos avançados que se destinavam ao atendimento de pessoas oriundas das camadas mais altas da sociedade” (BUENO, 1993, p. 90).

Diante estes paradigmas educacionais outras áreas foram se aperfeiçoando para conseguir compreender e descobrir as habilidades que cada uma tinha e com isso a psicologia ganhou forças dentro do âmbito educacional.

Para exemplificar melhor este contexto histórico da educação especial os estudos de Sasaki (1997) descreve a história da educação para pessoas com deficiência dividida em quatro fases:

Fase de exclusão: Nesta fase, nenhuma atenção educacional foi provida às pessoas com deficiência. Estas eram consideradas indignas de educação escolar. Fase de segregação institucional: Por absoluta impossibilidade de acesso às escolas comuns por parte das crianças e jovens deficientes, suas famílias se uniram para criar escolas especiais. Hospitais e residências eram também utilizados como locais de educação especial. Fase de integração: Crianças e jovens mais aptos eram encaminhados às escolas comuns, classes especiais e salas de recursos. Fase de inclusão: Todas as pessoas são incluídas nas salas comuns. Os ambientes físicos e os procedimentos educativos são adaptados para acomodar a diversidade do alunado. As escolas levam em consideração as necessidades de todos os alunos. (Sasaki, 1997, p. 34)

E mediante todo este contexto mencionado somente a partir dos anos 90, como cita Bezerra (2014, p.12) que as instituições perceberam que elas que teriam que se adaptar ao aluno e não os alunos.

(...) nos anos 90 o sistema educacional adaptou-se as necessidades dos alunos com necessidades especiais, ou seja, no sistema inclusivo é a escola quem se reorganiza para atender a especificidade de cada aluno. Sendo assim, o foco da integração é o aluno com deficiência e o foco da inclusão é o sistema de ensino que tem que oferecer um ensino de qualidade a todos (BEZERRA, 2008, p.12).

Contudo, mesmo com todos estes avanços ao longo do período ainda há muito que avançar em todos os requisitos seja no meio social ou mesmo dentro do âmbito escolar entre os próprios profissionais da educação. Como menciona Furlan:

Mesmo com o desenvolvimento histórico da educação especial no Brasil e com todas as informações disponíveis em livros, anúncios na mídia a fora e com crescimento da tecnologia de acessibilidade e da saúde para possibilitar a qualidade de vida para o ser humano, ainda existe um número significativo de pessoas sem informações sobre o que é deficiência física, mental ou motora e as implicações causadas (FURLAN, 2014, p.12-13).

No meio de toda esta história ainda que discretamente ou não o preconceito esta preconizado na nossa sociedade em aceitar as pessoas com deficiências ou saber conviver com elas, defendendo sua inserção na sociedade, portanto, por longos períodos estas pessoas sofreram com a discriminação e ainda padecem mesmo com todos os amparos legais por lei.

É importante apontar que podemos diferenciar a integração da inclusão, conforme Sasaki (1997), a integração propõe a inserção parcial do sujeito, enquanto que a inclusão propõe a inserção total, assim a escola precisa cessar o ponto de vista uniforme, tomar atitudes estratégicas para garantir os direitos de aprendizagem de todos.

Para tanto o rompimento destas barreiras dependem muito de cada pessoa e principalmente do profissional, da vontade de cada um em tentar fazer o seu diferencial dentro das suas atribuições legais, precisam ter uma formação capaz de atender as necessidades do seu aluno bem como ter suporte e buscar através das suas criatividade novos desafios para trabalhar com estes alunos.

O lúdico para a inclusão no processo de alfabetização

O direito a brincar foi incluído na Declaração das Nações Unidas dos Direitos da Criança em 1959 e reiterado em 1990, quando a ONU adotou a Convenção dos Direitos da Criança sabe se que desde a existência da humanidade já se tinha

registro sobre o brincar. Atualmente o brincar se manifesta de diversas maneiras, nos esportes, nos jogos, nas danças sendo algo natural do ser humano. Essas atividades são essenciais para o desse desenvolvimento do sujeito independente se ele tenha ou não alguma limitação.

Desse modo as atividades lúdicas no processo de alfabetização são essenciais para desenvolver habilidades e competências na aprendizagem das crianças, através de atos de descoberta da linguagem escrita por meio de jogos e atividades voltadas também ao prazer em aprender.

Segundo Vygotsky (1994), a aprendizagem da linguagem escrita implica na compreensão do que caracteriza uma representação, visto que a escrita se refere a uma atividade simbólica, e tal como outras atividades desta natureza, envolvem a representação de uma coisa por outra, a utilização de signos auxiliares para representar significados.

A representação é compreensível nas brincadeiras praticadas pelas crianças que, Segundo Melo e Valle (2005) na brincadeira de faz de conta os objetos não são necessários, podem ser compensados por outros pelas crianças. Um objeto passa a assumir outra função, outro valor, graças ao significado que a criança atribui a este.

Neste sentido de acordo com Trinca e Vianna (2014, p. 166), o brincar envolve diversos fatores no aprendizado e interação com a criança.

A brincadeira pode ser entendida como uma linguagem infantil onde a criança transforma e cria com os materiais que tem a sua disposição, atribuindo-lhe um novo significado. Interação com experiências já vividas e conseqüentemente adquirem outras. O brincar proporciona desafios que são confrontados, ampliando a sua imaginação (TRINCA E VIANNA, 2014, p. 166).

Então, percebe-se que as brincadeiras são fundamentais para haver uma apropriação da leitura e da escrita, uma vez que possibilita a criança à reflexão sobre as diferentes possibilidades de representação e expressão de ideias através de símbolos diferenciados e construídos nas brincadeiras.

Segundo Vygotsky (1994), quando a criança deseja vivenciar determinada situação ou brincar com um brinquedo que não é possível naquele momento, ela se utiliza do gesto representacional, quando pega outro objeto, que para ela possui alguma semelhança com o objeto a ser representado e passa a imaginar o brinquedo ou situação. Ela envolve-se em um mundo ilusório e imaginativo para satisfazer essa vontade.

Exemplifica ainda que ao brincar as crianças obedecem às regras que o processo de imaginação exige. Elas se comportam como o personagem ou pessoa imitado, por exemplo. Mas, com relação aos jogos, que têm regras pré-estabelecidas leva a criança para um mundo imaginário referente ao jogo, o inserindo dentro deste (VYGOTSKY, 1994).

No caso da educação e socialização das crianças com necessidades educacionais especiais, a ludicidade é de suma importância sendo ferramenta fundamental no processo de alfabetização e inclusão das crianças. Para que os objetivos sejam atingidos em cada proposta de aula o docente precisa conhecer e utilizar recursos que chamem a atenção e interesse as crianças.

Como o processo de alfabetização apresenta uma dinâmica parecida com o brincar que utiliza o imaginário e a substituição de fatores, é imprescindível que sejam trabalhados conjuntamente. A aquisição da leitura e da escrita é um sistema de representação, pois possibilita a criança a imaginar, criar e estruturar hipóteses que farão com que ela compreenda esses sistemas complexos de leitura e escrita sendo o lúdico uma estratégia pedagógica.

Portanto, é de fundamental importância que a criança aprenda através de brincadeiras e jogos para que brinquem, se expressem, criem, imaginem, obtendo uma aprendizagem mais prazerosa, eficaz e de acordo com as necessidades que possuem, acarretando na diminuição dos índices de evasão e repetência escolar.

Vale ressaltar que o lúdico é essencial no ciclo de alfabetização no que tange a inclusão o lúdico favorece a interação e socialização fazendo com que as crianças especiais sejam vistas como sujeitos com diversas potencialidades e capacidade aumentando assim a autoestima e autoconfiança.

[...] o jogo possui grande relevância em função de viabilizar condições para o aprendizado e entre estas se destaca um aspecto fundamental que é a socialização, onde através das quais os indivíduos constroem seu leque de conhecimentos medializadas pelas relações que estabelecem com o meio. (SOARES, 2010, p. 3)

Desse modo o brincar tem o papel estimulador, promovendo o desenvolvimento de hipóteses, habilidades e interação social, sendo também uma possibilidade de superação dos limites e das dificuldades de aprendizagem.

Os jogos como processo de aprendizagem na inclusão

Para exemplificar melhor vamos comentar um pouco da importância dos jogos na sala de aula, sendo assim vemos que o brincar através dos jogos é uma das técnicas de inclusão que acontecem naturalmente com as crianças e seus envolventes. Diante este contexto a ideia de Soares (2010, p. 10), conceitua esta relação do brincar como um método inclusivo em que a criança procura ajudar umas às outras e não veem o outro como sujeito e não sua limitação seja ela de qualquer natureza.

A atividade lúdica, o jogo, é muito importante para a formação da criança e, na escola, este é o espaço no qual a inclusão ocorrerá de forma mais natural, segundo Staimback (1999, XII- apud GIL) a escola 'é um lugar do qual todos fazem parte, em que todos são aceitos, onde todos ajudam e são ajudados por seus colegas, por isso vejo que não será apenas lei que fará com que o processo inclusivo realmente ocorra em uma classe regular de ensino, é preciso mais, então a ludicidade seria um meio de contribuir para que o processo de inclusão aconteça (SOARES, 2010, p. 10).

Já Trinca e Vianna (2014, p.168), expõe que o “uso do lúdico em sala de aula deve ter por objetivo estimular o crescimento, o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social e não apenas promover a competição entre os alunos levando-os a derrotas e vitórias”, no qual o profissional da educação deve elaborar um bom planejamento com suas aulas detalhando quais brincadeiras, jogos irão utilizar o tempo de duração de todas as atividades e que tipo de conclusões e habilidades ele pretende chegar.

Como menciona Trinca e Vianna (2014, p.168), “quando nos propomos a desenvolver atividades lúdicas, como o brincar, jogos, músicas, entre outros, precisamos ter objetivos claros de onde queremos chegar e que conteúdos e habilidades pretendemos desenvolver”. Portanto, a prática a ser adotada pelo educador faz grande diferença nos resultados que almejam ser alcançados.

Neste intuito ao compreender a verdadeira importância dos jogos como um dos requisitos de apoio no processo de aprendizagem de seus alunos, o educador precisa ficar atento e deve ter “consciência de que os jogos auxiliam na educação integral do indivíduo, pois proporcionam além da investigação e problematização das práticas culturais do seu cotidiano, uma reflexão sócio histórica de sua cultura” (TRINCA E VIANNA, 2014, p.168). Dessa forma, o professor adquire novas

experiências para como trabalhar melhor futuramente com seus alunos, observando o avanço de cada aluno.

Portanto, os jogos e brincadeiras eles tem o poder de trabalhar diversos aspectos emocionais, rever limites, desenvolver a autonomia, aprimorar a coordenação motora, aumentar a concentração, a atenção e o raciocínio e desenvolver a criatividade como mencionado por Trinca e Vianna (2014, p.169).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades lúdicas que envolvam brinquedo, jogos e brincadeiras favorecem a imaginação contribuindo para o desenvolvimento da linguagem do pensamento e a concentração sendo assim fundamentais para infância. No processo de inclusão o lúdico em sala de aula só tem a contribuir, pois brincando a criança formula hipóteses de aprendizagem e não faz distinção dos companheiros de brincadeira.

Vale ressaltar a importância de adaptação de jogos para incluir a criança com necessidades especial, pois a mesma já enfrenta diversos problemas em sua formação inclusive quanto a sua participação ativa na sala de aula que por muitas vezes necessita de mais tempo para sua estruturação de hipótese de leitura e escrita, além de problemas de localização e mobilidade pelos ambientes escolares, porém uma das maiores dificuldades é o preconceito expresso muitas vezes pela superproteção ou negligência por parte dos profissionais da educação.

A criança com necessidades especial tem o direito de brincar e interagir como qualquer criança, mas nem sempre os brinquedos e brincadeiras favorecem essa interação, com frequência a criança fica sem brincar ou brinca de uma professora de apoio, ou da sala de recurso multifuncional. Desse modo cabe o professor buscar recursos para incluir esse aluno nas suas aulas não o deixando ser um aluno a parte sem interação com os demais.

REFERÊNCIAS

BEZERRA, ANA DE SOUZA. **Métodos de Ensino para a Inclusão Escolar de Alunos com Deficiência Auditiva**. Disponível

em:<http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/4279/3/MD_EDUMTE_VII_014_7.pdf>Acesso: 1 ago. 2021.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 11 ago. 2021.

BRASIL. **A alfabetização de crianças com deficiência: uma proposta inclusiva.** Ministério da Educação. Brasília: MEC, SEB, 2012. Disponível em:<http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/Formacao/Educacao_Especial_MIOLO.pdf>. Acesso: 1 ago. 2021.

BUENO, J. G. S. **Educação especial brasileira: integração/segregação do aluno diferente.** São Paulo: Educ, 1993.

CSEI. Index para a inclusão. Centro de Estudos para a Educação Inclusiva. Bristol, Inglaterra, 2000. Disponível em: <http://www.lapeade.com.br/publicacoes/documentos/index2012final%20FOTOS%20BRASIL.pdf>. Acesso. 1 ago. 2021.

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA: Sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. Salamanca – Espanha, 1994.

FURLAN, Ana Maria da Silva. **Métodos e Técnicas de Ensino Utilizados na Sala de Recursos Multifuncionais- Atendimento Educacional Especializado.** Disponível em:<http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/4229/1/MD_EDUMTE_2014_2_6.pdf>. Acesso: 15 ago. 2021.

MADER, Gabrielle. **Integração da pessoa portadora de deficiência: a vivência de um novo paradigma.** São Paulo, Memnon, 1997.

MANTOAN, Maria Tereza Eglér. **Inclusão Escolar: O que é? Por quê? Como fazer?** São Paulo: Moderna, 2003.

MELO, Luciana; VALLE, Elizabeth. O brinquedo e o brincar no desenvolvimento infantil. **Psicologia Argumento**, Curitiba, v. 23, n. 40, p. 43-48, jan./mar. 2005.

ROMERO, Rosana Aparecida Silva; SOUZA, Sirleine Brandão de. **Educação Inclusiva: alguns marcos históricos que produziram a educação atual.** In: Anais do CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO–EDUCERE, 2008.

SASSAKI, Romeu Kazumi. **Inclusão: construindo uma sociedade para todos.** Vol. 174. WVA, 1997.

SOARES, Edna Machado. **A ludicidade no processo de inclusão de alunos especiais no ambiente educacional.** Disponível em: <http://www.ffp.uerj.br/arquivos/dedu/monografias/EMS.2.2010.pdf>. Acesso em: 1 ago. 2021.

VYGOTSKY, L.S. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1994.

TRINCA, Juciara Rodrigues; VIANNA, Patrícia Beatriz de Macedo **O lúdico como estratégia de inclusão**. Disponível em:

<http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revposgraduacao>. >Acesso em: 1 ago. 2021.